

DEVELOPMENT OF AN ALGORITHM FOR STRENGTH CALCULATION OF THE BOGIE FRAME OF A MOTOR CARRIAGE SUBWAY CAR

Khromova Galina Alekseevna¹

Rajibaev Davran Oktombaevich²

Mirzarakhimov Bobur Mirzo Ulugbek ugli³

¹doctor tech. sciences, professor, ²doctor (of. Sc) tech. sciences, associate professor, ³master's student of the Department of "Electric rolling stock", State Transport University, Uzbekistan, Tashkent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19401786>

ARTICLE INFO

Received: 24th March 2026

Accepted: 30th March 2026

Online: 31st March 2026

KEYWORDS

Electric rolling stock, metro electric trains, electric locomotive, frames of the bogies, dynamic performance, increase strength and reliability, algorithm, program for the MATHCAD 15 programming environment.

ABSTRACT

The article presents an algorithm for strength calculation of bogie frame of a motor carriage subway car, numerical studies were carried out in the MATHCAD 15 programming environment.

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ДЛЯ ПРОЧНОСТНОГО РАСЧЕТА РАМЫ ТЕЛЕЖКИ МОТОРВАГОННОГО ВАГОНА МЕТРОПОЛИТЕНА

Хромова Галина Алексеевна¹

Раджибаев Давран Октомбаевич²

Мирзарахимов Бобур Мирзо Улугбек угли³

¹доктор технических наук, профессор, ²доктор технических наук, доцент,

³магистрант кафедры «Электроподвижной состав», Ташкентский государственный транспортный университет, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19401786>

ARTICLE INFO

Received: 24th March 2026

Accepted: 30th March 2026

Online: 31st March 2026

KEYWORDS

Электрический подвижной состав, электропоезда метрополитена, электровоз, рамы тележек, динамические характеристики,

ABSTRACT

В статье представлен алгоритм для прочностного расчета рамы тележки моторвагонного вагона метрополитена, численные исследования проведены в среде программирования MATHCAD 15.

повышение прочности и надежности, алгоритм, программа для среды программирования MATHCAD 15.

В мире задача оценки и прогнозирования ресурса электропоездов рассматривалась во многих научных трудах и является актуальной в настоящее время [1,2]. Это обусловлено как экономическими, так и организационными причинами, вызванными старением парка электроподвижного состава и стремлением предотвратить опасные разрушения, основываясь на нормируемых параметрах ресурса, безопасности и рисков по условиям прочности [3,4]. Под действием циклических динамических нагрузок прочностные свойства металла деталей и конструкций экипажной части электропоездов (рам тележек, главных рам и кузовов, деталей колесных пар и др.) деградируют, снижается их сопротивление усталости, повышаются предел текучести, хрупкость материала, что может привести к их разрушению [4,5]. Поэтому проведение научных исследований в данной области с разработкой методики расчета остаточного ресурса рам тележек электропоездов при повышенных скоростях для условий Республики Узбекистан является актуальной темой.

Рама тележки моторвагонного вагона метрополитена представляет собой сложную пространственную

конструкцию, воспринимающую в эксплуатации как статические, так и динамические нагрузки, действующие на узлы тележек и кузова. Наибольшие усилия приложены к средней части продольных балок в местах примыкания поперечных балок к продольным балкам (боковинам) [4,5,6,7] (рисунок 1). В линиях Ташкентского метро используются вагоны следующих моделей: 81-717, 81-714, 81-717.5, 81-714-5. Вагоны моделей 81-717.5 и 81-714.5 являются модификацией вагонов 81-717 и 81-714.

В расчёте рама тележки моторвагонного вагона метрополитена должна быть рассчитана на возможные неблагоприятные сочетания следующих нагрузок [3,4,5]:

1. статическая нагрузка;
2. вертикальная динамическая нагрузка;
3. центробежные силы при движении вагона метрополитена по кривой и давление ветра, на его боковую поверхность, включая силы трения колёс о рельсы в кривой;
4. усилия, возникающие при работе тяговых двигателей;
5. продольные силы, возникающие при ударе по автосцепке моторвагонного вагона метрополитена;

6. усилия, возникающие при торможении;

7. усилия, возникающие при выкатке колёсных пар или при

Cracks of the bogie frame

Трещины в раме тележки вагона

подъёме тележки моторвагонного вагона метрополитена при сходе его с рельсов.

Рисунок 1. Рама тележки вагона метро серии 81-717/714 с усталостными трещинами.

Статическая нагрузка соответствует давлению оси на рельсы или нагрузке от воздействия колёсной пары на рельсы – 137,445 кН [3,4]. Она складывается из массы тары вагона метро, не более $M_B = 33\ 000$ кг и массы сидящих и стоящих пассажиров (при плотности размещения стоящих пассажиров, равной 10 человек на 1 м² свободной площади пола и занятости мест для сидения $M_{П}$). При $M_{П} = 23\ 100$ кг [4]

$$M_{\text{СУМ}} = M_B + M_{П} = 33\ 000 + 23\ 100 = 56\ 100 \text{ кг} \quad (1)$$

Конструкционная скорость $V_{\text{КОНСТ}} = 90$ км/ч.

Среднее ускорение вагона на горизонтальном участке пути в зоне поддержания установки тока в полном поле при нагрузке 90 000 Н не менее 1,2 м/с². Среднее замедление вагона на горизонтальном участке

пути с нагрузкой 90 000 Н при электрическом торможении со скорости 90 км/ч не менее 1,0 м/с².

Вертикальная динамическая нагрузка считается пропорциональной статической нагрузке, коэффициент вертикальной динамики равен 1,5 при расчетной скорости движения 90 км/час [3,4]. Длина расчетного тормозного пути, м, при экстренном пневматическом торможении состава на прямом горизонтальном участке пути со скоростью начала торможения 90 км/ч не более 298 м.

Величины центробежных сил приняты максимально возможными и соответствуют движению вагона метрополитена со скоростью 90 км/час на кривой радиусом 600 м при возвышении наружного рельса на величину 125 мм. При расчетах в среде программирования MATHCAD 15 радиус кривой варьировался от 125 м до 600 м. Величины усилий,

действующих на раму тележки вагона метрополитена при работе тяговых двигателей, соответствуют максимальному коэффициенту сцепления колёс с рельсами, равному 0,35.

Расчёт рамы тележки вагона метрополитена на динамическую прочность производится в следующем порядке:

1. определяются величины действующих на раму усилий и составляются основные расчётные схемы нагружения, являющиеся исходными для всего дальнейшего расчёта;

2. основные расчётные схемы нагружения разбиваются на более простые вспомогательные: отдельно рассматриваются вертикальные и горизонтальные, симметричные и антисимметричные нагрузки;

3. производится расчёт вспомогательных и основных схем нагружения рамы тележки вагона метрополитена;

4. для основных схем нагружения рамы тележки вагона метрополитена определяются величины нормальных напряжений. Величины касательных напряжений в расчёте не определяются, вследствие их незначительной величины. Необходимо также отметить, что места (волокна) максимальных касательных и максимальных нормальных напряжений не совпадают.

5. Производится суммирование напряжений в расчётных сечениях от наиболее неблагоприятных и возможных в эксплуатации сочетаний нагрузок: 5.1. тяга на прямой; 5.2.

торможение на прямой. Напряжённое состояние рамы тележки вагона метрополитена характеризуется величинами максимальных суммарных напряжений от вышеперечисленных режимов работы вагона метрополитена, а также величинами напряжений, действующих при выкатке колёсных пар (при подъёме вагона метрополитена за тележки).

Нами был проведен сравнительный анализ по напряженно-деформированному состоянию рамы тележки вагона метрополитена (с усиливающими накладками и без них) с расчетом коэффициентов усталостной прочности, на основании которых можно прогнозировать возможный срок дальнейшей полезной эксплуатации механической части вагона метрополитена, (конкретно, для двухосной рамы модернизированной тележки вагонов метрополитена мод. 81-717/714) [6,7,8,9]. Расчётными сечениями для двухосной рамы модернизированной тележки вагонов метрополитена мод. 81-717/714 для определения напряжений являются места примыкания поперечных балок к продольным балкам (боковинам), средние сечения продольных балок (до усиления и модернизированные с усилением) [7,8]. Квасистатический расчет на прочность выполняется методом сил для каждого расчетного режима (таблица 1).

Наибольшее значение допускаемых напряжений для наиболее тяжелых режимов статического и ударного нагружения

силой 2,55 МН на автосцепке, в соответствии с требованиями ЦНИИ МПС России [3,4], принято равным $[\sigma] \geq \frac{\sigma_T}{n_{0y}}$ (2), где n_{0y} - нормативный коэффициент запаса; σ_T - предел текучести, для Ст20 не менее 308,7 МПа [4].

У рассчитываемой боковины рамы тележки вагона метрополитена конструктивными и технологическими размерами обеспечено наличие концентрации

напряжений в местах примыкания поперечных балок к боковине рамы, поэтому для прочностного расчета примем $\beta_k = 1.11$ [8,9]. Следовательно, $(\sigma_y + \sigma_{ст}) \leq [\sigma] = 280,4$ МПа. (3)

Изменение максимальных моментов инерции W^{ab}_y и W^{cd}_y по балкам модернизированной рамы тележки вагона

метрополитена мод. 81-717/714

Таблица 1.

Сечения на раме тележки	$W^{ab}_x, \text{ см}^3$	$W^{ab}_y, \text{ см}^3$	$W^{cd}_x, \text{ см}^3$	$W^{cd}_y, \text{ см}^3$
А - А	1003	729,5	1003	729,5
АУ - АУ (усилено)	1409,55	787,82	1362,825	875,36
С - С (усилено)	2760,2326	3079,6198	2938,3122	2529,6877
В - В (усилено)	2987,102	1517,362	3241,926	1517.362

Таким образом, анализируя моменты сопротивления по сечениям балок модернизированной рамы тележки вагона метрополитена мод. 81-717/714 W^{ab}_y и W^{cd}_y (см. таблицу 1) можно сделать следующий обобщающий вывод: наиболее

нагруженным являются сечения в местах примыкания поперечных балок к продольным балкам (боковинам) С-С и В-В, а также средние сечения продольных балок А - А (рисунок 2).

Рисунок 2. Усиление сечений рамы тележки вагона метрополитена в местах примыкания поперечных балок к продольным (С-С и В-В), а

также усиление средних сечений продольных балок (А - А).

Причем после эксплуатации в течение 20 лет и более (данный срок эксплуатации на сегодняшний день

имеют вагоны метрополитена, имеющиеся в АО «Узбекистан темир йуллари») данные сечения не смогут выдержать расчетные режимы по динамической усталостной прочности. Данные сечения необходимо упрочнять

(модернизировать) путем установки усиливающих фигурных накладок из стальных листов марки Ст3 и уголков. В нашем случае предлагается установить усиливающие накладки из стали Ст3 – модернизированные сечения АУ-АУ, С-С и В-В.

References:

1. Spiriyagin, M. & Cole C. & Sun, Y.Q. & McClanachan, M. & Spiriyagin, V. & McSweeney, T. Design and Simulation of Rail Vehicles. Ground Vehicle Engineering series. 2014. CRC Press. - 337 p.
2. Wang, K. & Huang, C. & Zhai, W. & Liu, P. & Wang, S. Progress on wheel-rail dynamic performance of railway curve negotiation. Journal of Traffic and Transportation Engineering. Vol. 1. No. 3. 2014. P. 209-220.
3. Бирюков И.С. & Савоськин А.Н. Механическая часть подвижного состава: Учебник. Москва: Транспорт. 1991. - 352 p.
4. Оганьян Э. С., Волохов Г. М. Расчеты и испытания на прочность несущих конструкций локомотивов: учеб. пособие. - М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2013.-326 с.
5. Хромова Г.А., Раджибаев Д.О., Хромов С.А., Разработка методов расчета на динамическую прочность рамных конструкций локомотивов сложной конфигурации для транспортного машиностроения. Монография. – Т.: «Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи», 2020. – 192 с.
6. Khromova G., Radjibaev D. Mathematical model and algorithm for calculating the durability indicators of electric locomotive bogie elements. // International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. – India, 2022.- Volume 9, Issue 10, Pages: 19901-19907.
7. Khromova G.A., Rajibaev D.O., Mirzarakhimov B.M.U. Methodology for assessing reliability indicators of body frames of metro electric train. // Eurasian Journal of Academic Research, 2025, Volume 5, Issue 1, January 2025, pp.103-107. Retrieved from DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14771518>
8. Khromova G.A., Rajibaev D.O., Mirzarakhimov B.M.U. Development of a modernized design of a motor carriage subway car with justification of strength parameters. // Eurasian Journal of Academic Research, Volume 5, Issue 6, June 2025, pp.7-9. Retrieved from DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.156214468>
9. Khromova G.A., Rajibaev D.O., Mirzarakhimov B.M.U. Algorithm for performing numerical calculations on the strength of the sections of the subway car bogie frame. // Eurasian Journal of Academic Research, Volume 6, Issue 01, January 2026, pp.181-185. Retrieved from DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18347632>